

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**INTERNAL AUDIT IN DEVELOPED COUNTRIES AND THE
POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN THE ECONOMY****Khaydarov Bakhrom Kholmuradovich***Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.***ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ****Хайдаров Бахром Холмурадович***Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.***RIVOJLANGAN DAVLATLARDA ICHKI AUDIT VA UNI
IQTISODIYOTIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI****Xaydarov Baxrom Xolmuradovich***Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi.***abstract**

In the article, the internal audit of developed countries and its application in the economy, the organization of internal audit, the development of the methodology of performance evaluation in accordance with international standards, and internal and external audit are not opposite to each other. On the contrary, there are reasons why they complement each other.

аннотация

В статье внутренний аудит развитых стран и его применение в экономике, организация внутреннего аудита, разработка методологии оценки эффективности в соответствии с международными стандартами, внутренний и внешний аудит не являются противоположными друг другу. Напротив, есть причины, по которым они дополняют друг друга.

annotatsiya

Maqolada rivojlangan davlatlarni ichki audit va uni iqtisodiyotda qo'llash, ichki auditni tashkil qilish, faoliyatini baholash uslubiyatini xalqaro standartlarga muvofiq rivojlantirish shuningdek, ichki va tashqi audit bir-biriga qarama-qarshi emas.

Aksincha, ular bir-birini to'ldirilishi sabablari keltirilgan.

Keywords:

auditor, internal audit, professionalism of internal auditors, internal auditor functions, internal audit obligations, operational audit, compliance audit, financial audit, compliance audit.

Ключевые слова:

аудитор, внутренний аудит, профессионализм внутренних аудиторов, функции внутреннего аудитора, обязанности внутреннего аудита, операционный аудит, комплаенс-аудит, финансовый аудит, комплаенс-аудит.

Kalit so'zlar:

auditor, ichki audit, ichki auditorlar professionalizmi, ichki auditor funksiyalari, ichki audit majburiyatlari, operasion audit, muvofiqlik auditi, moliyaviy audit, muvofiqlik auditi.

© 2023 *Khaydarov Bakhrom Kholmuradovich.*

Kirish

Ichki audit korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyati samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashning eng qulay vositalaridan biri bo'lib, u, o'z navbatida, korxonaning raqobat jihatdan ustunligini ta'minlashi mumkin.

Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda audit uzoq davrlardan beri mavjud bo'lib, bu tushuncha turlicha yoritiladi. Ayrim manbalarga ko'ra buxgalter-auditor kasbi XVII asrning o'rtalarida Evropaning aksiyadorlik kompaniyalarida aksiyadorlar, kreditorlar va soliq xizmati xodimlari o'rtasidagi munozarali masalalarni hal qilib berish zarurati tufayli shakllana boshlagan. O'sha paytlarda mustaqil faoliyat ko'rsatib, xo'jalik yurituvchi sub'ektning ishlab chiqarish moliya faoliyati to'g'risida aniq xulosa beradigan mutaxassislar ehtiyoj kuchaygan.

Audit shu kunga qadar uzoq tarixga egadir. "Audit" so'zi lotincha so'z bo'lib, "auditing" - lug'aviy tarjimai u eshitadi " yoki " eshitmoqda" degan ma'noni anglatadi.

Natijada, 1862 yili Angliyada, 1867 yili Fransiyada, 1937 yili esa AQSHda majburiy audit to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Hozirgi paytda bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda o'zining tashkiliy huquqiy infratuzilmalariga ega bo'lgan audit institutlari faoliyat ko'rsatmoqda.

Auditorlik kasbi turli xil mamlakatlarda turlicha nomlanib kelingan. Masalan, Amerikada jamoatchi-buxgalter, Fransiyada buxgalter ekspert yoki schyotlar bo'yicha komissar, Germaniyada xo'jalik nazoratchisi, yoki kitoblar (Das Buch) nazoratchisi, qator anglo-saksoniya mamlakatlarda kompaniyaning moliyaviy faoliyatini nazorat qiladigan taftishchi kabilar.

Auditorlik faoliyatining rivojlanishiga 1929-1933 yillarda jahon iqtisodiy tanazzuli katta turtki bo'ldi. Bu davrda aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ko'pchiligi inqirozga yuz tutdilar. Natijada hisobotlarni, xususan, balans, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot ma'lumotlarini tasdiqlash tartibini qat'iy belgilash, ularning to'g'riligi va haqqoniyligini mustaqil auditorlar tomonidan tekshirish ehtiyoji yuzaga kelgan .

Audit XIX asr o'rtalarida Shotlandiyada ham vujudga kela boshlagan. Ingliz temiryo'lichilari, sug'urta va boshqa investorlar Shimoliy Amerikaga yo'l olishganida ular bilan birga yirik ingliz sarmoyador (kreditor)larining manfaatlarini himoya qiladigan mustaqil taftishchi-auditorlar ham birga borganlar.

1844 yilda Angliyada aksiyadorlik kompaniyalarining buxgalteriya schyotlarini, aksiyadorlarga beriladigan hisobotlarni yiliga kamida bir marta mustaqil buxgalterlar tekshiruvidan majburiy o'tkazilishini talab qiladigan qonunlar chiqarilgan.

Dastlab auditorlik vazifalari aniq belgilanmagan bo‘lib, barcha investorlar, aksiyadorlar, kreditorlar auditorlarni o‘zlarining himoyachisi sifatida qabul qilganlar.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ichki auditning huquqiy-me‘yoriy, ilmiy-uslubiy bazasi shakllangan bo‘lib, bunday nazorat shakli AQSHda, XX asrning 30 - yillarida yuzaga kelgan bo‘lib, keyinchalik G‘arbiy Evropa va Yaponiyaga keng tarqalgan. Shuningdek, hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda buxgalter auditor kasbini egallamoqchi bo‘lgan kishilarga uzoq yillar davomida o‘qish va amaliy faoliyat bilan shug‘ullanishga to‘g‘ri keladi.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, auditorlar dastlab ayrim moliyaviy hisobotlarni ishonchliligini nazorat qilish bilan shug‘ullangan bo‘lsalar, hozirgi vaqtda ichki auditorlarning funksiyalari, ko‘p hollarda o‘z xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarining moliyaviy hisobotlarini tekshirish doirasidan chetga chiqadi. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektning iqtisodiy siyosati va boshqaruv masalalari ko‘p qatnashadigan ichki auditorlar yuqori mutaxassis bo‘lib, katta vakolatlariga ega. Ularning majburiyatlariga quyidagilar kiradi:

- operasion audit – boshqaruv masalalari bo‘yicha xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning turli tarkibiy bo‘linmalariga maslahat berish kabi faoliyat (marketing xizmatlari yoki xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar tarkibiy tuzilmasini baholash);

- muvofiqlik auditi - xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar bo‘linmalari faoliyati, ma‘muriyati va zarur bo‘lganda yuqori organlar tomonidan belgilangan yoki qonun hujjatlarida ko‘rsatilgan qoidalarga muvofiqligini tekshirishdan iborat. Bularga misol qilib, shartnomalarni yuridik talablar nuqtai nazaridan tekshirish, baholash, tavakkalchiliklarni kamaytirishlar kiradi.

Ichki auditorlar professional tashkilotlari AQSHda 1941 yilda tashkil etilgan bo‘lib, har bir ichki auditorning va umuman auditorlik kasbini yuksaltirish uchun katta tashkiliy ishlarni amalga oshirdi. Uning ichki auditorlar instituti – IAI (IIA – Institute of internal Auditors) faoliyatlari quyidagi:

- ichki auditorlarning umumkasbiy bilimlarining o‘ta yuqori bo‘lishi;
- professionallikni uzluksiz amaliy va nazariy rivojlantirish dasturiga ega bo‘lishi;

- iqtisodiy kodekslarni har tomonlama mukammal bilishi;

- professional me‘yorlardan chiqmagan holda unga amal qilishi;

- sertifikasialash dasturida berilgan qoidalarni to‘liq o‘zlashtirishdan iborat.

AQSH ichki auditorlar instituti auditorlik kasbini taqdim etish zaruriyati, umumta‘lim faoliyatini ta‘minlash va ichki audit kasbiy mahorat amaliyoti me‘yorlarini ta‘minlash munosabati bilan tashkil etilgan. AQSH ichki auditorlar instituti auditorlarini professional dunyosida obro‘li deb tan olinadi va boshqaruv

sohasida ishlaydigan 35 mingdan ortiq a'zoga egadir. SHuningdek, buxgalter-auditorlarning professional tashkilotlari jahonning ko'p mamlakatlarida tuzilgan. Jumladan, Buyuk Britaniya, Angliya va UELS mamlakatlarida - mustaqil buxgalterlar instituti tashkil qilingan bo'lsa, AQSHda diplomli va diplomsiz jamoatchi buxgalterlarning-buxgalter-auditorlar jamiyati, Germaniyada-Auditorlar palatasi va Auditorlar instituti faoliyat ko'rsatmoqda.

AQSHdagi mavjud bo'limlaridan tashqari Avstraliya, Buyuk Britaniya, Hindiston, Isroil, Malayziya, Yangi Zelandiya, XXR, SHimoliy Irlandiya, Fransiya, Janubiy Afrika va Yaponiyada ham milliy institutlariga ega.

Hozirda O'zbekistonda auditotning 3 turi mavjud

1. Operatsion audit yoki ichki audit

Ular tashkilotda (foyda yoki notijorat) ushbu tashkilot tomonidan ishlaydigan auditorlar tomonidan olib boriladi.

Bunday tekshiruvlarning maqsadi aniq moliyaviy hisobotlarni yuritish va tegishli tashkilotning qoidalari va qoidalariga beparvolik bilan rioya qilinishini tekshirishdir.

Olingan auditorlik hisobotlari menejerlar va direktorlar kengashiga yuboriladi, ular tashkiliy o'zgarishlar va ichki nazoratni takomillashtirish bilan bog'liq tegishli qarorlarni qabul qilishadi.

2. Moliyaviy audit yoki tashqi audit

Shuningdek, qonuniy auditorlar deb nomlanuvchi tashqi tomonlar, birinchi navbatda, AQSHdagi Certified Public Accounting (CPA) firmalarining auditorlari va Hindistondagi Chartered Accountants Institutining ijaraga olingan buxgalterlari tomonidan olib boriladi.

Ushbu tekshiruvlarning maqsadi kompaniyaning moliyaviy hisobotlari to'g'riligiga nisbatan mustaqil nuqtai nazarga ega bo'lishdir.

Bunday tekshiruvlarning hisobotlari uchinchi tomon tashkilotidan kelib chiqqanligi sababli, manfaatdor tomonlar xolis fikrni kutishadi.

Malakasiz yoki toza auditorlik hisoboti bilan aktsiyadorlarning tashkiliy operatsiyalarga bo'lgan ishonchi saqlanib qoladi.

3. Muvofiqlik auditi

Hindiston kabi mamlakatlarda kompaniyalar hukumatni o'zlarining bizneslari muayyan qonunlar va bitimlar bandlariga rioya qilgan holda ishlashiga ishontirish uchun moliyaviy tekshiruvlardan tashqari mustaqil auditorlik tekshiruvlaridan o'tishlari shart.

Audit jarayoni umuman olganda to'rt bosqichdan iborat:

1. Auditorning roli va auditorlik faoliyati shartlarini tavsiflash. U mijoz tomonidan belgilangan tartibda imzolangan xat shaklida bajarilishi kerak.
2. Auditni rejalashtirish. Bu audit doirasini (idoraviy yoki butun tashkilotni), tekshirishni davomiyligini (kun, hafta va boshqalarni) va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni aniqlashni o'z ichiga oladi.
3. To'plangan ma'lumotlarni yig'ish. Bu barcha zarur moliyaviy hisobotlarni yig'ish, tekshirish va tahlil qilish va ularni muntazam ravishda to'plashni o'z ichiga oladi.
4. Hisobot berish. Bu hisobot shaklida topilgan natijalarni hujjatlashtirishni talab qiladi.

Ichki audit ta'rifi

Ichki audit deganda biz biznesning kunlik faoliyatini ko'rib chiqish va takomillashtirish bo'yicha zarur takliflarni taqdim etish maqsadida xo'jalik tashkiloti doirasida amalga oshiriladigan xolis va tizimli baholash funktsiyasi tushuniladi.

Ichki audit quyidagi tadbirlarning keng spektrini amalga oshiradi:

Buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimini baholash.

Muntazam operatsion faoliyatni o'rganish.

Tovar-moddiy zaxiralarni ma'lum vaqt oralig'ida jismoniy tekshirish.

Tashkilotning moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlarini tahlil qilish.

Firibgarliklar va xatolarni aniqlash.

Ichki auditning asosiy maqsadi tashkilot faoliyati qiymatini oshirish va tashkilotning ichki nazorati, ichki tekshiruv va xatarlarni boshqarish tizimini nazorat qilishdir. Ichki audit tashkilot xodimlari bo'lgan ichki auditorlar tomonidan o'tkaziladi. Bu yil davomida doimiy audit o'tkaziladigan tashkilot tarkibidagi alohida bo'lim.

Tashqi audit ta'rifi

Uchinchi tomon tomonidan qonun hujjatlarida ko'zda tutilganidek, kompaniyaning moliyaviy hisobotlarini muayyan maqsadlar uchun davriy, muntazam va mustaqil ravishda tekshirib turish tashqi audit deb nomlanadi. Tashqi auditning asosiy maqsadi quyidagilar to'g'risida fikr bildirishdir.

Kompaniya moliyaviy hisobotining to'g'riligi va adolatliligi

Buxgalteriya yozuvlari har jihatdan to'liq va GAAP (Umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillari) tomonidan belgilangan siyosat asosida tayyorlanadi yoki yo'q.

Barcha muhim faktlar yillik hisobotlarda e'lon qilinadi.

Tashqi auditni o'tkazish uchun auditorni kompaniya a'zolari tayinlaydi. U mustaqil bo'lishi kerak, ya'ni hech qanday ta'sirisiz xolisona ishlashi uchun u tashkilot bilan hech qanday aloqada bo'lmasligi kerak. Auditor zarur ma'lumotlarni olish va

auditorlik xulosasi orqali a'zolarga o'z fikrini bildirish uchun hisob kitoblariga kirish huquqiga ega. Hisobot ikki xil:

O'zgartirilmagan

O'zgartirilgan

Malakali

Salbiy

Rad etish

Agar hisobot o'zgartirilgan bo'lsa, auditor shu sabablarni keltirishi kerak.

Ichki audit va tashqi audit o'rtasidagi asosiy farqlar

Quyida ichki audit va tashqi audit o'rtasidagi asosiy farqlar mavjud:

Ichki audit - bu tashkilotning ichki audit bo'limi tomonidan amalga oshiriladigan doimiy auditorlik faoliyati. Tashqi audit - bu mustaqil tashkilot tomonidan korxonada yillik hisob-kitoblari to'g'risida xulosa berish uchun tekshirish va baholash.

Ichki auditorlik ixtiyoriy, ammo tashqi audit majburiydir.

Ichki audit hisoboti rahbariyatga taqdim etiladi. Shu bilan birga, tashqi audit hisoboti aksiyadorlar, qarzdorlar, kreditorlar, etkazib beruvchilar, hukumat va boshqalar kabi manfaatdor tomonlarga topshiriladi.

Ichki audit doimiy jarayon bo'lib, tashqi audit har yili o'tkaziladi.

Ichki auditning maqsadi biznesning muntazam faoliyatini ko'rib chiqish va takomillashtirish bo'yicha takliflar berishdir. Aksincha, tashqi audit moliyaviy hisobotning to'g'riligi va ishonchliligini tahlil qilish va tekshirishga qaratilgan.

Ichki audit tashkilotning operatsion faoliyati samaradorligi to'g'risida xulosa beradi. Boshqa tomondan, tashqi audit moliyaviy hisobotning to'g'ri va adolatli ko'rinishi to'g'risida fikr beradi.

Ichki audit doirasi Boshqaruv vakolatiga ega bo'lganlar (TCWG) tomonidan belgilanadi. Tashqi auditdan farqli o'laroq, uning doirasi qonun bilan belgilanadi.

Ichki auditorlar - bu tashkilotning xodimlari, chunki ular rahbariyat tomonidan tayinlanadi, tashqi auditorlar esa xodimlar emas, ular kompaniya a'zolari tomonidan tayinlanadi.

Xulosa

Ichki audit va tashqi audit bir-biriga qarama-qarshi emas. Aksincha, ular bir-birini to'ldiradi. Tashqi auditor ichki auditorning ishidan, agar kerak bo'lsa, foydalanishi mumkin, ammo bu tashqi auditorning javobgarligini kamaytirmaydi. Ichki audit korxonada faoliyatini tekshirish vazifasini bajaradi va operatsion samaradorlikni oshirish uchun turli masalalarda maslahat berib yordam beradi.

Boshqa tomondan, tashqi audit butunlay mustaqil bo'lib, unda protsedurani amalga oshirish uchun tashkilotga uchinchi shaxs olib kelinadi. Bu tashkilotning yillik hisobvaraqlarining to'g'riligi va to'g'riligini tekshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
2. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
3. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
4. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
5. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
6. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
7. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
8. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
9. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
10. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
11. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
12. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
13. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.

14. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
15. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
16. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
17. Xudoyarov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
18. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
19. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
20. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
21. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
22. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
23. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O ‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
24. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
25. Азимов Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: Азимов Юсуфжон, ЎзМУ Жиззах филиали катта ўқитувчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
26. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
27. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
28. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI

//O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – С. 290-298.

29. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.

30. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.

31. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – T. 21. – С. 1-4.

32. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 1-4.

33. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – T. 2. – №. 12. – С. 60-62.

34. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 238-241.

35. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 266-269.

36. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 142-147.

37. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 258-265.

38. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – T. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.

39. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 589-592.

40. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 40-41.

41. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.

42. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.

43. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.

44. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
45. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnodbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
46. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 95-99.
47. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 116-126.
48. G'aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 119-125.
49. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
50. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
51. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
52. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
53. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
54. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.
55. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
56. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 115-119.
57. Саитов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o'rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
58. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.

59. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
60. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
61. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
62. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
63. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
64. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
65. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
66. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
67. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
68. O‘G‘LI K. D. R. On the way to the digital education system of uzbekistan //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
69. O‘G‘LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
70. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)
71. Kamolov, Dostonbek Rustam O‘G‘Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.